

O IMPACTO DA ANSIEDADE E DAS AÇÕES INTERFERENTES SOBRE O SISTEMA IMUNOLÓGICO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 07/05/2024](#)

THE IMPACT OF ANXIETY AND INTERFERING ACTIONS ON THE IMMUNE SYSTEM

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11138258

Yale Janguê Valgueiro Diniz¹; Aline Soares de Santana Dutra²; Nicole Stephanie Silva Santos³; Guilherme Matareli Zancheta⁴; Francisca Samila Pinto Romão⁵; Antonio de Oliveira Júnior⁶; Francisco Neudo Rebouças Chaves⁷; Gisely da Silva Lobo⁸; João Guilherme Dorneles Ferraz⁹; Renan Bisi Cypriano¹⁰

Resumo

Considerado um sentimento de medo apresentado por desconforto e apreensão, a ansiedade prepara o indivíduo para autoproteção em situações de risco, seguida de uma resposta autônoma. Quando a pressão de medo e a ansiedade se manifestam, levando a perturbações comportamentais, diferentes da ansiedade fisiológica por meio de uma ação maior. Considerando assim os efeitos estimulantes ou imunodepressores, a justificativa do estudo consiste em elucidar a ocorrência do sistema imunológico sobre a ansiedade e o estado em que

essa ansiedade se transforma em problema sério de saúde. Esta perspectiva sustenta a ideia de um sistema imunológico integrado com os sistemas endócrino e nervoso e sistemas nervosos. O propósito consiste em decifrar as possíveis conotações da ansiedade no sistema imunológico. O período de coleta foi de 10 de fevereiro de 2020 a 10 de abril de 2021. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que cerca de 3,6% dos habitantes do planeta sofrem transtornos de ansiedade (TA) e 9,3% no Brasil, sendo 4,6% entre crianças e 5,8% entre adolescentes. Com base nos resultados da pesquisa, pode-se concluir que a ansiedade excessiva tem um efeito negativo no corpo, aumentando a produção de hormônios do estresse, como o cortisol, e prejudicando os mecanismos naturais de defesa. Isto significa que quando as pessoas estão expostas a um elevado stress emocional, o seu corpo produz mais marcadores como as interleucinas, que suprimem o sistema imunitário. Assim, deduz-se que essas moléculas químicas funcionam como imunomoduladores e também como intermediárias entre o sistema endócrino e o cérebro.

Palavras-chave: Ansiedade. Inquietação psicológica. Imunidade.

Abstract

Considered a feeling of fear presented by discomfort and apprehension, anxiety prepares the individual for self-protection in risky situations, followed by an autonomous response. When fear, pressure and anxiety manifest, leading to behavioral disturbances, different from physiological anxiety through greater action. Considering the stimulant or immunosuppressive effects, the justification for the study is to elucidate the influence of the immune system on anxiety and the state in which this anxiety becomes a serious health problem. This perspective supports the idea of an immune system integrated with the endocrine and nervous systems. The purpose is to decipher the possible connotations of anxiety on the immune system. The collection period was from February 10, 2020 to April 10, 2021. Data from the World Health Organization (WHO) indicate

that around 3.6% of the planet's inhabitants suffer from anxiety disorders (AD) and 9.3 % in Brazil, 4.6% among children and 5.8% among adolescents. Based on the research results, it can be concluded that excessive anxiety has a negative effect on the body, increasing the production of stress hormones such as cortisol and impairing natural defense mechanisms. This means that when people are exposed to high emotional stress, their body produces more markers such as interleukins, which suppress the immune system. Thus, it is deduced that these chemical molecules function as immunomodulators and also as intermediaries between the endocrine system and the brain.

Keywords: Anxiety. Psychological restlessness. Immunity.

1. INTRODUÇÃO

Ansiedade é vista como um estímulo de medo caracterizado por desconforto e apreensão, que, em situações de risco, prepara o indivíduo com o objetivo de autoproteção, apoiado por uma resposta autônoma, que tem como função alertar um perigo iminente e encorajando uma adoção de medidas para o controle de uma possível ameaça. A ansiedade ainda se manifesta de forma excessiva, causando distúrbios comportamentais e distinguindo se da ansiedade fisiológica com ação mais forte, a ansiedade torna-se patológica (Guimarães et al., 2015).

É definido como um estado de aflição e inquietação em relação ao futuro. É um sentimento que está frequentemente relacionado à autopreservação e que provoca um certo desconforto, alertando o indivíduo ao risco de ajudar em algum desafio. É um fator de proteção, mas quando causa danos de alta intensidade e ocorrências frequentes, deixa de ser uma ansiedade fisiológica e passa a ser uma ansiedade patológica que compromete a qualidade de vida. Cada pessoa tem sua variação de sintomas, além de manifestações somáticas como disfagia, taquicardia, náusea, cefaleia, palpitações, diarreia, sudoreses e

manifestações psicológicas como ansiedade interna, insônia, inquietação mental e dificuldade de concentração (Silva et al 2013).

Durante a adolescência, o indivíduo experimenta diversas transformações físicas e psíquicas, que podem incluir sentimentos de inquietação, incertezas e desconforto. Neste estágio, a ansiedade se descarrega, alertando-se em situações de risco. Suas manifestações incluem dores abdominais, musculosas, nas costas, fadiga e cefaleia, que podem ser acompanhadas de tonturas, sudação excessiva e desmaios. Os adolescentes podem experimentar fobias ou até mesmo ataques de pânico; portanto, é crucial identificar precocemente a identificação para prevenir consequências desfavoráveis (Ramos et al., 2015).

Quando uma ansiedade acontece como uma ocorrência normal, autolimitada, curta duração e relacionada ao estímulo momentâneo, é considerada fisiológica. Em certas situações, é sólido e não requer tratamentos, pois é natural. Também pode causar sintomas como taquicardia, que não prejudicam o indivíduo (Menezes et al., 2017).

Em contraste, há diversas manifestações de ansiedade e métodos diferentes para classificá-las. Isso ocorre quando uma ansiedade começa a se manifestar de forma exagerada e desproporcional em relação ao estímulo, impactando o diálogo do indivíduo de modo que crises em excesso são frequentes em pessoas que têm uma predisposição neurobiológica afetada (Brito 2011).

Esta modalidade de comportamento é normalmente relacionada à depressão, ao surgimento da autoimagem e ao desinteresse pela vida; o ambiente começa a parecer arriscado, o futuro é algo que causa medo e a socialização é mais complicada. As distinções entre os distúrbios são baseadas em manifestações físicas e emocionais, podendo ser transtornos mentais ou comportamentais, ou episódicos ou persistentes. Quando há preocupação excessiva e difícil de controlar, ocorrem ataques excessivos de ansiedade generalizada (Menezes et al., 2017).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SISTEMA IMUNOLÓGICO: REDE SOFISTICADA DE INTERAÇÕES ENTRE CÉLULAS.

A rede complexa de interações entre moléculas e células presentes em todo o organismo é conhecida como sistema imunológico, cujo corpo possui capacidade biológica de importância. Estruturas moleculares específicas ou antígenos são detectadas em cada parte do corpo. Essa capacidade é utilizada para desencadear uma resposta a esses estímulos, o que provoca destruição ou inativação (Abbas et al., 2015).

Fonte: figura adaptada

Figura 1. Esquema ilustrativo do funcionamento de um cérebro de um indivíduo ansioso.

É fundamental proteger o organismo contra infecções e tumores através deste mecanismo de defesa, pois é eficiente contra patógenos que se infiltram no organismo ou contra o desenvolvimento de células malignas. Esta atividade protetora baseia-se na produção de anticorpos e na ativação de células efetoras, como linfócitos e células apresentadoras de antígenos ou moléculas. A década entre essas respostas efetoras pode, ao

contrário, gerar efeitos deletérios para o organismo, gerando reações inflamatórias e danos orgânicos ou até mesmo uma supressão de suas atribuições (Montiel et al., 2014).

A ciência neurológica já mostrou que hormônios, neuropeptídeos e fatores de crescimento atuam como neurotransmissores e modificam a função cerebral. Além disso, a neurociência também demonstrou a existência de uma comunicação entre o sistema imune e o sistema nervoso, que é explicada por substâncias que atuam como neurotransmissores. Essas substâncias funcionam de maneira conjunta com receptores localizados em células imunológicas e sua liberação através das fendas sinápticas nervosas sugere uma interação entre o corpo e o cérebro e o corpo (Abbas et al., 2015; Alves et al., 2007).

Os hormônios cortisol, catecolaminas e norepinefrina são liberados de forma descontrolada pelo córtex adrenal, medula adrenal e terminais nervosos (figura 2), respectivamente, quando é exposto a uma forte carga emocional. Além disso, eles atuam como mensageiros cerebrais na regulação do sistema imunológico, o papel de eliminar essa carga, podendo ser estresse ou ansiedade (Montiel et al., 2014).

Fonte: figura adaptada

Figura 2. Hormônios da glândula adrenal.

Esquema rotulado com os tipos de hormônios.

As citocinas são mediadoras das respostas inflamatórias e servem também como mediadores entre os sistemas neuroendócrino e imunológico. Dessa forma, pró-inflamatórios e drogas estimulam o sistema nervoso central ativando o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), que faz com que a glândula adrenal produza corticosteroides. De acordo com a Figura 3. A resposta ao estresse, quando não é necessária para o meio de uma resposta imune, regula o sistema imunológico nessa situação, ajudando, no entanto, a resistência a doenças autoimunes, infecciosas, inflamatórias e alérgicas (Abbas et al., 2015; Alves et al., 2007).

Fonte: figura autoria própria

Figura 3. Diagrama ilustrativo do processo saúde-doença, ilustrando as interações entre os sistemas nervoso, endócrino e imunológico.

2.2 EPIDEMIOLOGIA DA ANSIEDADE

Enquanto se trata de condições psiquiátricas, os transtornos de ansiedade são os mais frequentes ao redor do mundo, com o Brasil ocupando o 4º lugar em relação a este status, uma posição que é superior entre os países (Mangolini et al., 2019).

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que cerca de 3,6% dos habitantes do planeta sofrem transtornos de ansiedade (TA). E 9,3% no Brasil, sendo 4,6% entre crianças e 5,8% entre adolescentes. Aproximadamente 615 para 12.818 nos anos entre 2004 e 2013, eles são reflexos de comportamentos da sociedade moderna e tecnológica, são encarregados do crescimento na concessão dos benefícios (Fernandes et al., 2018).

De acordo com os mais recentes levantamentos de dados realizados pelo projeto Carga Global das Doenças (Carga Global das Doenças) em 2017, houve um aumento notável no impacto dos transtornos de saúde mental na sociedade (Guimarães, 2018).

A ansiedade foi identificada entre esses transtornos como um grupo frequente e de início precoce. Durante os últimos 25 anos, o transtorno de ansiedade (TA) manteve-se estável, variando entre a 17º e 18º posição nos países mais desenvolvidos, quando comparado com as demais enfermidades mentais e físicas (Fernandes et al., 2018).

Por outro lado, houve um resultado de variação entre 29º e 25º nos países com menor renda. O perfil epidemiológico de um país como o Brasil é comparado ao de nações mais desenvolvidas (Mangolini et al., 2019).

2.3 SAÚDE MENTAL SEGUNDO A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 970 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de problemas de saúde mental. Mas, engana-se a ideia de que a saúde mental é somente caracterizada pela ausência de transtornos ou enfermidades mentais. É uma ideia muito

mais vasta. Em relação a um assunto não resolvido, o abuso mental não é sinal de fraqueza ou inferioridade. Assim, é crucial ter cuidado com a saúde mental como com a saúde física. “Mente sã, corpo são” é o provérbio latino que os dois andam de mão dada. Nenhuma pessoa pode afirmar que seu estado mental não está em equilíbrio, mesmo sem ter qualquer enfermidade ou doença física. As duas vertentes indissociáveis da saúde são a saúde mental e saúde física (OMS, 2024).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou, recentemente, o maior relatório sobre saúde mental desde o início do século. Em 2019, quase mil milhões de pessoas, incluindo 22% de crianças e jovens entre os 5 e os 19 anos (figura 4), viviam com algum tipo de problema de saúde mental (OMS, 2024).

Fonte: figura autoria própria

Figura 4. Infografia dos principais dados estatísticos de saúde mental de acordo com o relatório da (OMS).

3. OBJETIVO

Determinar os possíveis efeitos da ansiedade no sistema imunológico.

4. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

A abordagem sobre a interação entre os sistemas imunes, nervosos e endócrinos foi realizada nesta revisão. Consideramos diversos dados científicos que demonstram uma interdependência desses sistemas quando o organismo se mostra afetado por características emocionais fundamentais. Considerada a doença do século, a ansiedade afeta a saúde da maioria das pessoas.

A justificativa do estudo consiste em elucidar a ocorrência do sistema imunológico sobre uma ansiedade e o estado em que essa ansiedade se transforma em problema sério de saúde, examinando assim os efeitos estimulatórios ou imunodepressores, começando de uma perspectiva do sistema imunológico integrado com os sistemas endócrinos e nervosos.

5. METODOLOGIA

Este estudo foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica narrativa, onde os artigos foram consultados nos principais bancos de periódicos, tais como BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), PubMed, Portal Capes e livros, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).

Essa revisão foi realizada entre 10 de fevereiro de 2020 e 10 de abril de 2021. Após análise dos artigos, como estratégia para incluir a relevância do tema abordado na seleção das informações foram: publicações em português e inglês entre os anos de 2000 e 2020. Dos 75 itens destacados, 20 foram selecionados.

Como critérios de inclusão foram: os artigos publicados nos últimos anos que atendem ao conteúdo proposto. Ansiedade, inquietação psicológica e imunidade foram os descritores norteadores em saúde utilizados.

Como critérios de exclusão foram: os artigos que não atendiam o tema em questão.

6. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS

Margis et al, afirmaram em 2003 que os níveis de estresse e ansiedade são fundamentados nas reações de retorno às agressões do ambiente, causando alterações cardiovasculares como hipertensão, taquicardia, vasoconstrição na pele e nas vísceras, e vasodilatação nos músculos estriados. Após uma estimulação adrenal, o hipotálamo libera corticotrofina (CRF), vasopressina e outros neuropeptídeos, o que leva à secreção do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e faz com que o eixo adrenal-hipotálamo libere cortisol, o hipotálamo libera corticotrofina (CRF), vasopressina e outros neuropeptídeos, o que leva à secreção do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e faz com que o eixo adrenal – hipotálamo libere cortisol (Margis et al., 2003).

Além das propriedades catabólicas, o cortisol tem um impacto anti-inflamatório devido à diminuição da síntese de lipocortina, que prejudica a produção de interleucina-2 (IL 2), proporcionando destaque ao controle de linfócitos T, histaminas e serotonina. Assim, há uma supressão da resposta imune (Silva, 2013).

De acordo com Soravia et al, em 2006, uma ansiedade antecipatória é o que ativa o eixo simpático-adrenal e o eixo hipotélamo-pituitário-adrenal (HPA). No caso de ansiedade crônica, a ativação do eixo HPA é adaptativa, pois os corticóides dificultam os mecanismos de resiliência no hipocampo. No entanto, uma ativação do eixo HPA de longo prazo pode se tornar prejudicial (Soraiva et al., 2006).

Para Graeff, os corticóides suprimem a sensibilidade dos receptores 5-HT_{1A}, um subtipo de 5-HT que liga aos neurotransmissores serotoninérgicos endógenos na região do hipocampo, prejudicando a capacidade do organismo de lidar com o estresse e a ansiedade. Todavia, a regulação prejudicada do feedback do nível de cortisol sanguíneo provoca altos níveis de cortisol circulante (Graeff et al., 2007).

Como Silva, mencionou anteriormente, o cortisol atua também na redução da síntese de lipocortina, o que bloqueia a produção de IL-2 e diminui a deficiência de linfócitos T. Como resultado, a quantidade sérica de histamina e serotonina causada, causando um impacto anti-inflamatório na cadeia de eventos, resulta na supressão da resposta imune (Silva, 2013).

Em 2010, Donovan et al, fizeram um estudo analítico em Dublin, Irlanda, com uma amostragem de 27 participantes com escores de ansiedade hospitalar, com uma idade média de 35 anos, e outro grupo de 29 participantes (grupo controle, não ansioso), com uma média de 30 anos. Os dados dos laboratórios revelaram que os indivíduos clinicamente ansiosos apresentavam níveis de cortisol matinal mais baixos e níveis de citocina pró-inflamatória, ou IL-6, mais elevados (Donovan et al., 2015).

A constante liberação de IL-6 provoca uma resposta aguda, mas, bem mais, é carregada da regulação positiva dos principais mediadores anti-inflamatórios, tais como prostaglandina (PG), E2, IL-10 e fator de crescimento transformador (TGF), o que tem por objetivo imunossupressão (Menger et al., 2004).

Em 2012, Pires et al, declararam que uma das consequências mais graves da privação de sono é uma ansiedade. Observando que algumas comorbidades neurocomportamentais encontradas em indivíduos privados do sono REM, foi possível concluir que o transtorno de ansiedade generalizada é uma consequência importante da privação do sono (Pires et al., 2012).

Os níveis plasmáticos de cortisol e ACTH são elevados justamente durante o período entre 22 horas e 2 horas da manhã, sem apresentar nenhuma alteração no padrão circadiano, mas com um achatamento de amplitude, conforme relatado por Palma et al. Em relação à relação entre imunologia e alterações de doenças crônicas, foi demonstrado que pacientes com doenças crônicas apresentam diminuição dos níveis de

células CD3+, CD4+ e CD8+, e o aumento da liberação de cortisol representa um mecanismo regulatório significativo que fornece um ciclo de feedback negativo em resposta à produção de morte celular (Palma et al., 2007).

Em 2017, Fernandes et al, realizaram um estudo de observação através de uma entrevista dirigida com 20 pacientes com idade entre 24 e 71 anos atendidos em um ambulatório de saúde mental. A metodologia observou predomínio de sintomas de ansiedade, e todos os pacientes relataram que, entre outros sintomas, apresentavam insônia (Fernandes et al., 2017).

De acordo com a pesquisa de Palma et al, as insones elevam os níveis de cortisol e ACTH, o que resulta na imunodepressão por meio da depleção de células T, principalmente Tcd4 (Palma et al., 2007).

O estudo de Guimarães, revela que as psicopatias alteram o sistema imunológico, afetando as funções neurológicas e que o estresse oxidativo causa danos em doenças humanas, principalmente nas neurodegenerativas. Teorias sugerem que o estresse oxidativo contribui também para transtornos de ansiedade ao produzir espécies reativas de oxigênio e causar inflamação crônica, impulsionada por mediadores pró-inflamatórios (Guimarães, 2018).

As pesquisas em bancos de dados eletrônicos revelaram falta de artigos diretos sobre a ligação entre ansiedade e alterações no sistema imunológico. A maioria dos autores destacou a complexa relação entre ansiedade e estresse, com o sistema endócrino e nervoso influenciando suas ações através de hormônios como ACTH e cortisol. Guimarães, apesar de não ter ido ao encontro com a maior parte dos trabalhos estudados, foi significativamente eficaz, com um efeito contrário em uma alteração positiva, estimulando o sistema imunológico e aumentando a produção de substâncias pró-inflamatórias.

7. CONCLUSÃO

As emoções estão intimamente ligadas ao sistema neuronal, que controla as ações endócrinas. O eixo HPA modula a resposta imune através de estímulos nervosos como a ansiedade, envolvendo o sistema imunológico e a recuperação da homeostase.

A ansiedade excessiva aumenta a produção hormonal, vinculando as funções de defesa do corpo e leva à imunossupressão. Assim, conclui-se que essas moléculas químicas funcionam como imunomoduladores e também como intermediárias entre o sistema endócrino e o cérebro.

REFERÊNCIAS

Abbas A.K., Lichtman A.H. Pillai, **P.S Imunologia Celular e Molecular – 8ª edição – Ed Elsevier**. Rio de Janeiro. 2015. p.20.

Alves GJ, Neto JP. Neuroimunomodulação: sobre o diálogo entre os sistemas nervoso e imune. **Rev Bras Psiquiatria**. 2007 V.29, N.4 p.364-66.

Alves RR, Vianna B, Campos AA, Jfernandez JL. Transtornos de ansiedade na infância e adolescência: uma revisão. **Revista Brasileira de Terapias Cognitivas**, 2009, v.5,N1p.51.

Associação Americana de Psiquiatria-APA. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Transtornos de ansiedade**. Porto Alegre; 2014. Artmed 5ªed.p.189.

Brito I. Ansiedade e depressão na adolescência. **Rev Port Clin Geral**. 2011.27; p.208 e 209.

Donovan A, Hughes BM, Slavich GM, *et al*. Ansiedade clínica, cortisol e interleucina 6: evidência de especificidade nas relações entre emoção e biologia. **Cérebro, comportamento e imunidade**. 2010 Out;24(7):1074-76.

Fernandes MA, Meneses RT, Franco SLG, Silva JS, Feitosa CDA. Transtornos de ansiedade: vivências de usuários de um ambulatório especializado em saúde mental. **Ver enferm Ufpe on line**. 2017. 11(10) p.3038.

Fernandes MA, Ribeiro HK, Santos JD et al, A prevalência dos transtornos de ansiedade como causa de afastamento de trabalhadores. **Rev Bras Enferm**. 2018;71(5):p2345.

Graeff FG. Ansiedade, pânico e o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. **Rev Bras Psiquiatr**. 2007;29(Supl I):p3-5.

Guimarães AMV, Silva Neto AC. et al. Transtorno de ansiedade: Um estudo de prevalência sobre as fobias específicas e a importância da ajuda psicológica. **Ciências Biológicas e da Saúde**. periódicos.set.edu.br. Maceió. Novembro 2015.vol.3(n.1) p.116.

Guimarães, MCMVC. Psiconeuroimunologia da Ansiedade. Mestrado integrado em medicina. **Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar Universidade do Porto**. Brasil, 2018 p.22-24.

Mangolini VI, Andrade LH, Wang Yuan-Pang. Epidemiologia dos transtornos de ansiedade em regiões do Brasil: uma revisão de literatura. **Revista Med. São Paulo**. 2019.v98.i6.p416

Margis R, et al, Relação entre estressores, estresse e ansiedade. **R. Psiquiatr**. RS. 2003 25'(1): p.67-68.

Menezes AKS, Moura LF, Mafra VR. Transtorno de ansiedade generalizada: uma revisão da literatura e dados epidemiológicos. **Revista Amazônia Science & Health**. 2017. Vol 5, ed. 3, p.43

Menger MD, Vollmar B. Surgical trauma: hyperinflammation versus immunosuppression. **Langenbecks Arch Surg**. 2004; v.6.p.386.

Montiel, JM, Bartholomeu, D., Machado, AA; Pessotto, F. Caracterização dos Sintomas de Ansiedade em Pacientes com Transtorno de Pânico. **Bol. Acad. Paulista de Psicologia**. 2014.v.34, n.86. p.174-175.

Organização Mundial da Saúde (OMS) – Saúde vamos falar sobre. Disponível em: <https://www.farmaciovarela.pt/blog/saude-mental-vamos-falar/>. Acesso em 09 de Jan de 2024.

Palma, BD, *et al.* Repercussões imunológicas dos distúrbios do sono: o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal como fator modulador. **Rev Bras Psiquiatr**. 2007;29(Supl 1):p.36-37.

Pires GN, Tufik S, Andersen ML. Relação entre privação de sono e ansiedade na pesquisa básica. **Rev. Einstein**. 2012;10(4):521-21.

Ramos, WF. transtornos de ansiedade. **escola brasileira de medicina chinesa. São Paulo**. 2015 p.10.

Silva Filho OK. Transtorno de Ansiedade em adolescentes: considerações finais para a pediatria e hebiatria. **Rio de Janeiro**; 2013 v10 p.32.

Webster JI, Tonelli L, Sternberg EM. Neuroendocrine regulation of immunity. **Annu Rev Immunol**. 2002;20:126-29.

¹Graduanda em Medicina – UNINASSAU. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9914-7907>. Email: yalejanguie@gmail.com

²Bióloga – UFRPE. Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-4996-7000>. Email: alinesantanabiologa@gmail.com

³Graduanda em Enfermagem – Universidade Tiradentes – UNIT. Email: nicolester123@gmail.com

⁴Graduando em Medicina – Universidade Nove de Julho – Bauru. Email: guimzacheta5611@uni9.edu.br

⁵Enfermeira – Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. Email: samilaromao@gmail.com

⁶Graduando em Medicina – UNINASSAU. Email: antonio.ojr@hotmail.com

⁷Graduando em Medicina – Universidade Federal de Rondônia. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6384-345X>. Email: neudomed@gmail.com

⁸Farmacêutica – Pós-graduada em Microbiologia Clínica, Ambiental e de Alimentos/ Pós-graduada em Farmácia Hospitalar com ênfase em clínica/ Pós-graduada em docência em química/ Pós-graduada em Bacteriologia Clínica Faculdade de Medicina de Campos.

⁹Médico – Funorte – ICS. Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-1447-4567>.
Email: josydorneles@yahoo.com.br

¹⁰Especialista em Imunologia e Biologia molecular – Centro universitário Celso Lisboa. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4920-9721>. Email: gravidwore@outlook.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!